

Doryketetos chora. L'iconografia del sovrano guerriero con la lancia da Alessandro Magno a Carlo V

Pietro Piazza

L'espressione *Doryketetos gbe* in greco significa "la terra conquistata con la lancia" e deve differenziarsi da *doryketetos chora* che, pur avendo un significato molto simile, rimanda a un concetto politico più ampio. Il termine *gbe*, in effetti, riguarda la terra che si sfruttava per l'agricoltura, mentre, il termine *chora* si riferisce alla terra intesa come regno o territorio.

Per questo motivo, si può ipotizzare che la prima espressione fosse maggiormente utilizzata nel periodo arcaico e classico poiché riguardava l'immediato processo di conquista da parte dei coloni greci del territorio circostante alla fondazione coloniale, cui faceva seguito una prima ripartizione della terra in campi coltivabili ed abitato (*ásth*); l'abitato era poi diviso in aree pubbliche e private.

Tale necessità era dettata dal fatto che la maggior parte dei coloni giunti nei nuovi territori fossero agricoltori che vivevano di sussistenza, per cui era dunque essenziale acquisire il controllo delle aree agricole e la loro distribuzione.

Nel periodo ellenistico la seconda locuzione, invece, qualifica una caratteristica peculiare dei re ellenistici, ovvero quel regno conquistato con duri sacrifici cui segue un riconoscimento del potere.

Il primo sovrano, l'archetipo ovviamente, nell'immaginario collettivo greco-ellenistico, del re che conquista il potere e poi ottiene una legittimazione eroica, anche divina, è Alessandro Magno.

È universalmente nota la parabola del re macedone che, con un esercito numericamente inferiore al nemico persiano ma più agguerrito, dopo una serie di sfolgoranti vittorie, riesce a conquistare l'impero e ad autoproclamarsi "re d'Asia", piuttosto che porsi come successore degli Achemenidi.¹

Ma perché la lancia? La lancia era l'arma dell'aristocrazia, un'arma sia di offesa che di difesa, l'arma che i re della tradizione orientale (Faraoni, re Ittiti, imperatori persiani) utilizzavano sia in battaglia sia durante la caccia. Nel mondo aristocratico greco di età arcaica, inoltre, la lancia è spesso associata all'eroe guerriero, al duello.

Nell'Iliade, infatti, molti duelli iniziano prima con il tiro della lancia e poi proseguono con il corpo a corpo con la spada. Lo scontro che la letteratura greca considera padre di tutti i duelli è chiaramente quello che vede impegnati Achille ed Ettore davanti

Figura 1. Piatto rodio raffigurante il combattimento tra Ettore e Menelao sul corpo di Euforbo, 600 a.C., Londra, British Museum.

alle mura di Troia², dal quale il Pelide emerge vincitore. Nella prima scena del duello Achille manca Ettore al tiro della lancia³ (“Disse, e palleggiando scagliò la sua lunga lancia; la vide venire Ettore splendido e la schivò: pronto si rannicchiò, e sopra passò la lancia di bronzo”), mentre il troiano, scagliando la sua, riesce a colpire lo scudo, rendendolo inservibile⁴ (“lo scudo del Pelide colse nel centro, non sbagliò il colpo”). È solo grazie all’aiuto di Athena⁵ (“la raccolse Pallade Athena e la dette indietro ad Achille, di nascosto a Ettore pastore di genti”) che Achille sconfigge il fortissimo avversario trafiggendolo al collo proprio con la lancia.

Un piatto rodio (VII sec. a.C.), dall’elaborata [fig. 1] composizione decorativa, mostra il combattimento tra Ettore e Menelao sul corpo di Euforbo⁶; la decorazione mostra i due eroi, simmetricamente contrapposti, colti nel momento di scagliare appunto la lancia.

Nell’età delle *Poleis* col declino delle aristocrazie guerriere e l’affermarsi delle città-stato, la falange oplitica annulla l’individualismo e afferma l’importanza della compattezza e dello spirito di corpo tra gli opliti, per cui la lancia rimane come arma di difesa e costituisce un

Figura 2. a. (in alto) Mosaico della caccia al leone, IV sec. a.C., Pella, Museo; b. (in basso) Mosaico di Alessandro a Isso, II sec. a.C., da Pompei, Casa del Fauno, Napoli, Museo Archeologico Nazionale.

muro difensivo che ha il compito di reggere l’urto col nemico.

Nelle regioni settentrionali della Grecia come la Macedonia, dove l’aristocrazia dominante continua ad avere potere e vige il sistema monarchico, retaggio delle antiche popolazioni micenee, la lancia rimane l’arma del guerriero, del cacciatore, come mostra un celebre mosaico da Pella. Il mosaico della *Caccia al leone* mostra due giovani che la letteratura archeologica identifica con Alessandro, posto a sinistra, coperto da un mantello e col tipico copricapo macedone, la *kansia*, che sta per scagliare la lancia su un leone [fig. 2a] insieme a Cratero, che sta per colpire l’animale con la spada.

In effetti Alessandro Magno viene spesso raffigurato armato di lancia come nel racconto della battaglia di Issos, resa celebre dal mosaico (ispirato da un dipinto di Filosseno di Eretria) di Pompei, nella Casa del Fauno [fig. 2b]. Sulla stessa linea, un bronsetto proveniente da Ercolano, copia di un originale lisippeo, raffigurante Alessandro alla battaglia del Granico intento a scagliare la lancia sui nemici [fig. 3a]⁷. La fortuna di quest’opera avrà seguito fino all’età tardoantica, come mostra un particolare

Figura 3. a. (a sinistra) bronzetto di *Alessandro al Granico*, I sec. a.C., da Ercolano, Napoli, Museo Archeologico Nazionale; b. (a destra) *Figura di cavaliere*, particolare dal c.d. “mosaico della piccola caccia”, IV sec. d.C., Piazza Armerina, Villa romana del Casale.

dal c.d. *Mosaico della piccola caccia* della Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, dove il mosaicista riprende la violenta torsione del cavaliere che sta per colpire un coniglio rannicchiato [fig. 3b].

Dopo la morte di Alessandro saranno i suoi successori, i diadochi, a vedere nel defunto sovrano, prematuramente scomparso, la figura da emulare in tutto e per tutto, cui ispirarsi e da cui trarre la propria legittimazione; sarà proprio l'*imitatio Alexandri* l'elemento che qualificherà un re come tale ai suoi sudditi e come pari di fronte agli altri re e ancor di più se possiede vicinanza a luoghi o persone legate al defunto Magno, come nel caso di Tolomeo I. Il sovrano egiziano, infatti letteralmente “rapisce” la salma, portandola nella sua capitale, la città che porta lo stesso nome del re, Alessandria d'Egitto⁸, e rafforzando così la rivendicazione a succedere ad Alessandro in qualità di sovrano.

L'arte ellenistica rappresenta successivamente, attraverso personificazioni e allegorie, anche la parabola di un'altra dinastia, quella degli Antigonidi, fondata da Antigono I Monofalmo, sovrani di Macedonia dal III secolo a.C. che dovettero lottare a più riprese contro

gli altri diadochi; in special modo contro gli Antipatridi, tra cui Cassandro, marito di Tessalonica, sorellastra di Alessandro Magno, che rivendicava con legittimità il trono di Macedonia dopo che tutti i discendenti maschi della casa reale degli Argeadi erano morti.

La storia degli Antigonidi è proprio quella di una dinastia che deve lottare per legittimare il proprio potere dopo averlo ottenuto abbastanza facilmente. Alla morte di Alessandro furono infatti subito nominati satrapi dell'Asia Minore ma, successivamente, Antigono e suo figlio Demetrio (il celebre Poliorcete, famoso per le sue macchine d'assedio) subiscono una serie di rovesci che prima li privano dei territori e poi li conducono alla morte: Antigono nella battaglia di Ipsos nel 301 a.C., Demetrio prigioniero dei Seleucidi nel 283 a.C. Fu quindi il terzo della casa reale, Antigono II detto Gonnata, che dopo aver sconfitto i rivali e fermato un'invasione celtica (i Galati) divenne incontrastato re di Macedonia fino al 239 a.C. Antigono Gonnata è noto per la sua devozione filiale (fu lui che si offrì a Seleuco come ostaggio in luogo del padre) e a lui è attribuito un ciclo di affreschi (megalografie) della villa di Publio Fannio Sinistore a Boscoreale, presso Napoli,

Figura 4. a. (a sinistra) *Scena con vecchio pedagogo* (?) a sinistra e una rappresentazione della Macedonia che conquista l'Asia, affresco, dall'*oecus* della villa di P. Fannio Sinistore a Boscoreale, 40 - 30 a. C. ca., Napoli, Museo Archeologico Nazionale; b. (a destra) *Demetrio Poliorcete e sua moglie Fila* (?), particolare dall'*oecus* della villa di P. Fannio Sinistore a Boscoreale, affresco, 40 - 30 a.C., New York, Metropolitan Museum of Fine Arts.

come celebrazione della casata che era riuscita a conquistare il regno.

La Villa di *Publius Fannius Sinistor* fu esplorata nel 1894-1895 e venne così chiamata per la presenza di questo nome su un vaso, anche se con molta probabilità apparteneva a *Lucius Herius Florus*, come testimoniato dal ritrovamento di un sigillo: si tratta di una piccola struttura, con un ambiente rustico di modeste dimensioni e una zona residenziale.

Gli affreschi presenti, tutti risalenti al 40-30 a.C. e oggi conservati in diversi musei come il Metropolitan Museum di New York, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Louvre di Parigi e il Musée Royal de Mariemont a Morlanwelz, in Belgio, erano tutti in secondo stile pompeiano: tra quelli più rappresentativi una veduta di una città, presente in un cubicolo, una Venere con Eros con alla destra Dioniso ed Arianna e sulla sinistra le Tre Grazie.

Nell'*oecus* della villa furono rinvenuti invece queste megalografie in cui è evidente il potere evocativo del soggetto nei confronti del regno macedone che costituiva il modello di impero universale al quale Roma si era assimilata.

Secondo Biagio Virgilio⁹ qui sono leggibili i segni dell'ideologia del *basileus* e della regalità

ellenistica; probabilmente il proprietario della villa fa copiare gli affreschi da un originale ellenistico dedicato dal re Antigono II Gonata successivo alla riconquista del suo regno. Secondo lo studioso, tale rappresentazione può avere una doppia chiave di lettura, da un lato la legittimazione del potere, dall'altro invece una riabilitazione e un omaggio al padre Demetrio Poliorcete, valente generale e grande inventore di macchine d'assedio (da lì il soprannome), che aveva finito i suoi giorni in maniera indecorosa, sconfitto e prigioniero dei Seleucidi.

Tra le pitture dell'*oecus* le più interessanti ai fini dell'argomento trattato, sono quelle conservate al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Metropolitan Museum di New York.

Il pannello di Napoli [fig. 4a] raffigura una grande sala sormontata da un epistilio, scandito da metope e corolle, divisa quasi a metà da una colonna con bugne.

Nell'intercolumnio a destra vi è rappresentata una figura femminile panneggiata stante, con il tipico copricapo macedone (la *kausia*) decorato con il *diadema* regale, a cui è appoggiato uno scudo circolare su cui è effigiata la

stella a dodici punte, emblema della casa reale degli Argeadi (e dei re di Macedonia), che brandisce una lancia con la punta rivolta verso una spiaggia sabbiosa davanti alla quale si nota uno stretto braccio di mare; a destra un'altra figura femminile panneggiata, con aria sottomessa e con un copricapo dalla foggia orientale, la osserva.

Il gruppo con le due donne è una chiara allusione, anzi è la perfetta personificazione, del concetto di *doryketetos chora*. In effetti, la figura di sinistra, poggiando la lancia con la punta a terra indica il territorio che è stato conquistato e ammonisce, con lo sguardo severo, l'altro personaggio che adesso è la cultura greca, nella fattispecie macedone, a dominare. Un altro concetto sotteso è inoltre il dominio dell'Europa sull'Asia.

Nel braccio di mare si vede chiaramente un'allusione all'Ellesponto e in particolare a un celebre episodio della vita di Alessandro Magno narrato da Diodoro Siculo¹⁰, che segna proprio l'*incipit* dell'avventura militare del macedone: “ἤδονται μὲν τὸ δόρυ, πῆξας δ'εἰς τὴν γῆν καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῆς νεῶς ἀφαλλόμενος παρὰ τῶν θεῶν ἀπεφαίνετο τὴν Ἀσίαν δέχεσθαι δορικτητὸν”. Questo gesto si pone, come osserva la Landucci Gattinoni¹¹, come definitivo sigillo bellico alla regalità.

Nell'intercolumnio a sinistra una figura di anziano, identificabile come un aio o un pedagogo: d'altra parte era nota l'attenzione verso la cultura e il mecenatismo dei re antigonidi (Antigono II Gonata venne educato in parte ad Atene dove divenne allievo di Zenone di Cizio, il filosofo fondatore dello stoicismo¹²). Tale figura, a parere di chi scrive, potrebbe anche corrispondere ad un ritratto del nonno del Gonata: Antigono Monofthalmo, che era stato testimone oculare della campagna asiatica di Alessandro e che era morto nel 301 a.C. a Ipso per difendere il regno, un omaggio dunque al capostipite della casata.

Il secondo pannello invece si trova al Metropolitan Museum di New York [fig. 4b] insieme a gran parte degli affreschi della villa, oggetto di traffici illeciti alla fine dell'Ottocento.

Qui sono raffigurati due personaggi seduti

Figura 5. C.d. *Principe delle Terme*, originale bronzeo, III-II sec. a.C., Roma, Museo delle Terme di Diocleziano

su una *kline*, una donna panneggiata con il mento appoggiato su un braccio che osserva penserosa l'altra figura che le sta accanto, un uomo nudo (chiaro riferimento alla nudità eroica convenzionale) che con la mano tiene un lungo bastone, interpretabile come scettro. In queste due figure possono ravvisarsi¹³ i genitori di Antigono II, Demetrio Poliorcete e sua moglie Fila, figlia di Antipatro, il diadoco che resse la Macedonia e la Grecia e fu riconosciuto come reggente dell'Impero macedone dopo la morte di Alessandro Magno (323 a.C.).

La nudità sottolinea la dimensione eroica del padre, coraggioso ed esperto generale, ma purtroppo sconfitto e morto prigioniero. Que-

Figura 6. a. (a sinistra) *Rappresentazione di imperatore bizantino trionfante* (Anastasio o Giustiniano?) noto come *Avorio Barberini*, V-VI sec. d.C., avorio, Parigi, Museo del Louvre; b. (a destra) *Peso in bronzo con una riproduzione del pannello centrale dell'Avorio Barberini*, Museo bizantino e cristiano di Atene.

sta raffigurazione è sì un omaggio ma anche una sorta di riabilitazione del genitore, e della madre che, come noto, durante l'invasione della Macedonia da parte di Pirro, re dell'Epiro (avversario anche dei Romani), si era tolta la vita avvelenandosi per non cadere nelle mani del nemico¹⁴.

Perché riabilitarli? Perché in un certo senso l'opera risente dell'influenza dell'etica stoica (Antigono II era allievo di Zenone di Cizio) dove ciò che sembra apparire come male e dolore si rivela come un elemento positivo e necessario; quindi, anche sconfitta e la morte in prigione o il suicidio che devono essere accettate. È un'etica del dovere enunciata da Epitteto nel celebre motto “*ἀνέχου καὶ ἀπέχου*” (“sopporta e astieniti”), non tanto come invito a sopportare il dolore e astenersi dai piaceri, ma serena accoglienza di ciò che riserva il destino.

Nei secoli successivi il ritratto con la lancia diventerà un attributo tipico dei sovrani ellenistici, aspetto fondamentale della loro iconografia. Un esempio [fig. 5] molto famoso è il c.d. *Principe delle Terme*, statua bronzea del III-II sec. a.C., nota come *Principe Ellenistico* o *Principe delle Terme*, conservata nel Museo delle Terme di Diocleziano a Roma, attribuita dal Lehmann¹⁵ a Lisippo.

In quest'opera sono visibili le specificità formali che avevano reso celebre, presso gli antichi, l'opera del Sicinione del quale rimane il celebre giudizio di Plinio il Vecchio: “È fama che Lisippo abbia contribuito molto al progresso dell'arte statuaria, dando una particolare espressione alla capigliatura, impicciolendo la testa rispetto agli antichi, e riproducendo il corpo più snello e più asciutto; onde la statua sembra più alta. Non c'è parola latina per rendere il greco *symmetria*, che egli osservò con

grandissima diligenza sostituendo un sistema di proporzioni nuovo e mai usato alle statue “quadrate” degli antichi. E soleva dire comunemente che essi riproducevano gli uomini come erano ed egli, invece, come all’occhio appaiono essere. Una sua caratteristica è di aver osservato e figurato i particolari e le minuzie anche nelle cose più piccole”¹⁶.

Gli aspetti della poetica artistica lisippea ebbero fortuna riscontrabili non solo in grandi esempi di statuaria, bensì nella piccola plastica o nella produzione ceramica.

Un esempio è Siracusa considerata, non a torto, l’unico e l’ultimo regno ellenistico dell’Occidente greco prima della conquista romana. La ricchezza culturale e l’influsso delle principali correnti artistiche sono perfettamente visibili oggi nella grande collezione di statue di età ellenistica, collocata al secondo piano, Settore “E”, del Museo Archeologico Regionale “P. Orsi”¹⁷. Da qui proviene un *pinax* votivo¹⁸ del III sec. a.C., in cui si osserva, alla destra del defunto in corazzatura, un soldato che nel modo di tenere la lancia e nel movimento delle gambe (la destra lievemente in avanti, la sinistra in riposo) costituisce un richiamo al “Principe delle Terme” e alla famosa *symmetria* lisippea.

In età imperiale romana, l’iconografia degli imperatori lascia il posto della bellicosa lancia al più pacato gesto della *adlocutio*, come testimoniano opere celebri quali l’*Augusto di Prima Porta* oppure i bronzi dorati di Cartoceto di Pergola o il *Ritratto equestre di Marco Aurelio* al Campidoglio. Un gesto più “politico” che bellico, dunque.

Sarà solo dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente che, nella parte orientale superstita che raccoglieva tutti i territori di tradizione ellenistica dell’impero, a causa della necessità sempre più latente di difendere i confini dagli aggressori, i barbari e gli irriducibili Sassanidi, l’iconografia dell’imperatore guerriero torna attuale, e la lancia ricompare come attributo iconografico.

Gli esempi più significativi sono il celebre *Avorio Barberini* e la statua equestre (perduta) di Giustiniano I a Costantinopoli.

Il primo [fig. 6a] è una placchetta di avorio,

Figura 7. *San Giorgio e il Drago*, affresco, XI secolo, Sogani, chiesa di Santa Barbara.

conservata attualmente al Louvre e datata tra VI e VII secolo d.C. dove è rappresentato un imperatore (del quale tuttora si discute l’identità, se Anastasio, Giustiniano o Eraclio) trionfante a cavallo che brandisce una lancia conficcata nel suolo, a cui è affiancata una figura identificabile come un barbaro sconfitto. La scena riprende così il medesimo tema degli affreschi di Boscoreale; e si avverte anche un richiamo al bronzetto di Alessandro al Granico, anche se quest’opera della tarda antichità non possiede la potenza espressiva del manufatto ellenistico.

L’ipotesi che possa trattarsi di Giustiniano è corroborata da un peso in bronzo [fig. 6b], conservato al Museo bizantino e cristiano di Atene, che reca l’esatta copia della scena centrale dell’*Avorio Barberini*, fin nei minimi dettagli, anche se su scala più piccola¹⁹.

È probabile che l’*Avorio Barberini* e il peso di Atene avessero come comune riferimento la statua (perduta) che si trovava nell’Ippodromo di Costantinopoli oppure un’altra, anche perché in base al disegno realizzato da Ciriaco d’Ancona nel Quattrocento l’imperatore tiene con una mano il globo crocifero mentre l’altra mano era tesa verso Est.

Tuttavia, in un'emissione monetale da un solido di 164 g (36 solidi d'oro) emessa probabilmente per celebrare le vittorie in Occidente contro gli Ostrogoti e di cui rimane una galvanoplastica oggi conservata al *Cabinet des médailles* (da dove fu sottratto nel 1831), si vede al recto un busto di Giustiniano nimbato, armato di lancia e vestito di corazza, incoronato con il diadema e la *toupha*, mentre al verso, Giustiniano nimbato, su un cavallo riccamente ornato, i cui finimenti ricordano quelli dell'*Avorio Barberini*, preceduto da una Vittoria che regge una palma e un trofeo col braccio sinistro, mentre con la mano destra tiene una lancia.

È possibile che le statue celebrative dell'imperatore fossero più di una e che forse questa era stata eretta in Occidente.

La stessa iconografia monetale di vista frontale con la lancia viene ripresa più tardi dall'imperatore Tiberio III (698-706 d.C.), sempre per sottolineare l'attività guerriera del sovrano (Tiberio era un ammiraglio e combatté a più riprese contro gli Arabi).

Anche l'iconografia dei Santi si arricchisce della lancia come nel caso di San Demetrio, San Giorgio, San Teodoro, la cosiddetta "legione celeste". Santi martiri con origini militari che nei secoli di lotta contro l'Islam, contro le eresie, contro, a volte, gli stessi cristiani (non bisogna dimenticare nel 1054 lo Scisma d'Oriente che di fatto separò la Chiesa di Roma dal Patriarcato di Costantinopoli) diventano un elemento aggregante per le popolazioni cristiane in lotta con gli infedeli. Per questo l'arte bizantina rappresenta tali santi armati con lancia e scudo, in genere con una cotta di maglia o la lorica con un mantello che copre la spalla.

Nel medioevo, inoltre, la lotta di San Giorgio contro il drago diviene il simbolo della lotta del bene contro il male e, per questo il mondo della cavalleria vi vide incarnati i suoi ideali.

Un affresco [fig. 7] dalla chiesa rupestre di Santa Barbara nella Valle di Soğanli in Cappadocia, datato XI secolo, mostra il santo nella sua caratteristica iconografia mentre affronta il drago trafiggendolo con la lancia: è lampante la suggestione del confronto con l'Alessandro

al Granico e l'Avorio Barberini.

La lancia diventa così l'arma del cavaliere, da usare in battaglia e nei tornei, dove spesso giostra e dove, in alcuni casi, come per Enrico II di Francia, trova anche la morte.

La lancia è dunque l'arma usata dalla cavalleria che, come fiume in piena irrompe nelle battaglie e scompagina le linee nemiche, come mostra il celebre *Arazzo di Bayeux* dove si ha la più realistica e attendibile rappresentazione dei cavalieri normanni, forza d'urto dell'esercito di Guglielmo il Conquistatore che dopo la battaglia di Hastings (1066) diventa re d'Inghilterra.

I cavalieri sono rappresentati con la tipica tunica aderente rinforzata, lo scudo oblungo e l'elmo conico con protezione nasale; sono raffigurati in movimento, con una ricchezza di dettagli senza però una particolare espressività e comunque vanno contestualizzati in quell'opera narrativa e corale quale è considerata l'*Arazzo di Bayeux*.

Per il resto poche sono le raffigurazioni di sovrani armati di lancia durante l'alto e il basso medioevo, pur mantenendo la connotazione guerriera, i re sono infatti rappresentati alla conduzione di eserciti, ma è anche mostrato l'aspetto del sovrano "in maestà" sul trono, attorniato dalla corte, con i suoi attributi principali (si pensi alla celebre miniatura con Federico II di Svevia in trono con a fianco il falcone, simbolo della sua abilità con la falconeria).

Le virtù guerriere sono mostrate, anche sulle lastre tombali dove i monarchi sono raffigurati in armatura, ma sostanzialmente i re medievali (e s'intende delle grandi entità statali del medioevo: Impero Germanico, Francia, Inghilterra ecc.) sono re per diritto divino, non hanno bisogno di legittimarsi agli occhi di altri re o del popolo.

Lo stesso Alessandro²⁰, in abiti cristiani, è anche il paladino che compie la sua cerca, guidato dal disegno divino e così entra nella galleria dei prodi medievali, dei *viri illustres*, e dei re del mondo, come mostrano due miniature una dalla biblioteca del Museo Correr e l'altra dalla Biblioteca di San Lazzaro degli Armeni a Venezia: nella prima Alessandro è mostrato in duello con un nemico, mentre lo disarciona con la lancia, nella seconda alla guida dei suoi

Figura 8. a. (a sinistra) *Statua equestre di Mastino II Della Scala*; b. (al centro) *Statua equestre di Cansignorio Della Scala*, XIV secolo, Verona, Museo Civico di Castelvecchio e complesso delle Arche Scaligere; c. (a destra) Giovanni Rigino o Bonino da Campione (?), *Statua equestre di Cangrande Della Scala*, XIV secolo, Verona, Museo Civico di Castelvecchio.

cavalieri.

Coloro che invece adottano una iconografia “guerresca” e necessitano invece di una reale rivendicazione del loro potere, come i re ellenistici, sono le signorie, fenomeno prettamente italiano, legato alla grande frammentazione statale delle regioni del Nord e al conflitto tra papato e impero.

Guelfi e ghibellini, ma per lo più le città di tradizione ghibellina sono quelle dove grandi famiglie dell'aristocrazia o della borghesia cittadina prendono il potere sostituendosi alle istituzioni comunali oppure lasciandole con un potere formale, mentre *de facto* governano loro.

È il caso di Verona, dove la dinastia dei Della Scala governò dal 1262, passando il governo da Comune a Signoria in forma non traumatica, fino al 1387.

La legittimazione imperiale arrivò nel 1310 quando Cangrande Della Scala (ricordato come mecenate e protettore di Dante Alighieri, a cui è dedicato il *Paradiso*) ottenne dall'imperatore Enrico VII del Lussemburgo la nomina a vicario imperiale e poté aggiungere l'aquila imperiale allo stemma di famiglia.

Mecenati, protettori di artisti ma anche guerrieri, i Della Scala, alla metà del Trecento, fecero della Signoria di Verona uno degli stati italiani più vasti.

Le c.d. “Arche scaligere” a Verona, che lo storico francese George Duby, nel suo *L'Europa del Medioevo*, definì: “uno dei più insigni e significativi monumenti dell'arte gotica” illustrano inequivocabilmente l'ascesa della casata.

Sulla cima di ogni arca, sepolcri con una base quadrangolare porticata, all'interno della quale si colloca il sarcofago col defunto, si trova una statua equestre (alcuni originali si trovano nel Museo di Castelvecchio) dei membri che si fecero effigiare come guerrieri, le statue di Mastino II e Cansignorio [fig. 8a-b] sono quelle che portano una lancia, splendidi (insieme a quella di Cangrande) esempi di statue equestri di età gotica; tuttavia qui la lancia non ha un significato allegorico, essa è semplicemente l'arma usata dal signore, dal condottiero che, in questo contesto, unita alla dovizia di particolari (l'elmo, l'armatura, la tunica), serve a sottolineare il carattere guerriero dei Della Scala, anche dopo la morte: una dinastia che sin dalla presa di potere dovette lottare sempre contro le città e le casate rivali.

Essi ebbero una legittimazione da parte imperiale ma questa deriva dalla fedeltà all'impero e dall'apposizione sul blasone familiare, dell'aquila, simbolo dell'autorità imperiale, ma anche della fiducia e della vicinanza dell'imperatore.

Figura 9. a. (a sinistra) Jacopo Da Ponte detto Jacopo Da Bassano, *Ritratto di uomo barbuto*, 1550, Los Angeles, J. Paul Getty Museum; b. (a destra) *Ritratto di Alessandro Magno*, copia di età romana da originale lisippeo.

Anche a livello espressivo emerge ben poco: Mastino II cela il volto sotto l'elmo, mentre Cansignorio un'espressione degna più della tradizione tardoantica e romanica che non gotica che da più un'apparenza di ieraticità che non di baldanza guerresca.

Anche la statua di Cangrande, che fu ritenuta la più bella statua equestre del XIV secolo²¹ e oggetto di una bellissima descrizione da parte di John Ruskin, probabilmente doveva tenere una lancia, oggi perduta, tuttavia il manufatto si fa notare [fig. 8c] per la maggiore espressività e ricchezza di dettagli.

Durante l'età rinascimentale chiaramente l'antico torna a essere ispirazione per i ritratti dei sovrani; tuttavia, in pochi casi si preferisce all'esaltazione delle doti guerresche una visione del sovrano più introspettiva, si cerca di fare risaltare, come nel ritratto antico, un'attenzione fisiognomica per la saggezza, la riflessività, la lungimiranza.

Naturalmente l'aspetto guerriero non è trascurato, ma nel ritratto sia statuario che

dipinto viene aggiunta l'armatura che ne sottolinea le peculiarità, e aggiunto un paesaggio con scene di battaglia o schieramenti di eserciti che esalta la virtù del condottiero, seppure molti sovrani rinascimentali e post non abbiano mai combattuto una battaglia.

Di quelle in cui c'è l'utilizzo della lancia, quasi coeve, una [fig. 9a] è il *Ritratto di uomo barbuto* di Jacopo Bassano (1550), conservato al J. Paul Getty Museum di Los Angeles, nella quale è raffigurato un giovane con una folta barba stante, vestito con una corazza e che regge con la mano sinistra una lancia, tenendo il capo reclinato verso destra con una espressione pensierosa, forse con la mente pronta alle prossime battaglie, che sembra scrutare il cielo nell'attesa di un segno, quasi richiamandosi al celebre ritratto che fa Lisippo di Alessandro dove il re è rappresentato con gli occhi rivolti al cielo [fig. 9b].

La postura del macedone si presta a molte letture simboliche: ascensione filosofica, tensione verso il Divino, ansia di gloria, empio

desiderio di travalicare i limiti dell'umano. Questo ritratto, di cui esistono molte copie, costituirà un canone, vivo fino al medioevo e oltre: quello del sovrano in apoteosi, con lo sguardo rivolto al cielo, a cui è probabile il Bassano possa essersi ispirato.

Ed infine per chiudere questa breve disamina sull'iconografia dei sovrani con la lancia, il celebre *Ritratto di Carlo V a cavallo*, datato 1547 [fig. 10]. L'opera venne commissionata da Maria d'Ungheria, sorella di Carlo V, per celebrare la vittoria dell'esercito del fratello sui protestanti della Lega di Smalcalda a Mühlberg (24 aprile 1547).

Egli sostiene con la mano destra la lancia, ma il sovrano in questo caso non acquista la valenza di un conquistatore o la necessità di una legittimazione: qui la lancia è il riferimento sia alla possanza degli antichi imperatori romani, sia un riferimento alla lancia di Longino o a quella di San Giorgio, il santo che nella simbologia cristiana rappresenta la lotta all'eresia²².

Questo dipinto sembra lanciare un messaggio ai sudditi e ai nemici dell'imperatore in modo inequivocabile, mostrando nello stesso tempo la forza del guerriero, la saggezza del sovrano, la fatica dell'uomo.

Una nuova iconografia che trascende dall'ideale cavalleresco e si proietta verso un monarca che deve essere l'elemento unificante dei vari popoli e regni che compongono l'impero su cui non tramonta mai il sole.

Si ringrazia la dott.ssa Mariella Lentini per il prezioso supporto durante la stesura e la correzione di questo articolo.

Figura 9. Tiziano, *Ritratto di Carlo V a cavallo*, 1547, Madrid, Museo del Prado

Bibliografia

- Mario Carrara, *Gli Scaligeri*, Varese 1966; Giuliana Calcani, *Cavaliere di bronzo. La torma di Alessandro opera di Lisippo*, Roma 1989; Andrew R. Burn, *Storia dell'antica Grecia*, Milano 1991; Stefan Lehmann, *Der Thermenberrscher und die Fußspuren der Aittaliden. Zur olympischen Statuenbasis des Q. Caec. Metellus Macedonicus*, in "Nürnberger Blätter zur Archäologie", XIII, 1997, pp. 107-130; Anthony Cutler, *Late antique and byzantine ivory carving*, Aldershot 1998; Biagio Virgilio, *Basileus. Il re e la regalità ellenistica*, in Salvatore Settis (ed.), *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, 2, III, Torino 1998, pp. 107-176; Biagio Virgilio, *Re e regalità ellenistica negli affreschi di Boscoreale*, in "Studi Ellenistici", Pisa-

Roma 1999, pp. 93-105; Biagio Virgilio, *Lancia, diadema e porpora. Il re e la regalità ellenistica*, Pisa 2003; Franca Landucci Gattinoni, *Tra monarchia nazionale e monarchia militare: il caso della Macedonia*, in Cinzia Bearzot, Franca Landucci, Giuseppe Zecchini (ed.), *Gli stati territoriali nel mondo antico*, Milano 2003, pp. 199-225; Concetta Ciurcina, *Siracusa in età Ellenistica e Romana*, Siracusa 2006; Nicholas Saunders, *Alexander's Tomb: The Two-Thousand Year Obsession to Find the Lost Conqueror*, New York 2007; Cecilia Gibellini, *Tiziano. La vita e l'arte. I capolavori*, I Classici dell'Arte, Milano 2011; Federico Maria Muccioli, *Poteri sacralizzati o ereditari nelle monarchie ellenistiche*, in Fulvia De Luise (ed.),

Legittimazione del potere, autorità della legge: un dibattito antico, Trento 2016, pp. 199-222; Pietro Piazza, *Considerazioni su alcuni esempi di arte (o di derivazione) lisippea a Siracusa*, in "Quaderni del Mediterraneo", XVII, 2017, pp. 269-280.

Sitografia

Claudia Daniotti, Monica Centanni, *Alessandro il Grande: storia di un'avventura iconografica* in http://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=2873#XV

Note

¹ Federico Maria Muccioli, *Poteri sacralizzati o ereditari nelle monarchie ellenistiche*, in Fulvia De Luise (ed.), *Legittimazione del potere, autorità della legge: un dibattito antico*, Trento, 2016, pp. 199-222.

² Ivi, 270 – 354.

³ Ivi, XXII, 273 – 275.

⁴ Ivi, XXII, 289 – 290.

⁵ Ivi, XXII, 276 – 277.

⁶ Ivi, XVII.

⁷ Sebbene secondo alcuni storici dell'arte il bronsetto (dunque l'originale) andasse a far parte di un complesso statuario equestre più grande dedicato dal re ai compagni (*etairoti*) caduti nella battaglia e realizzato dallo scultore di Sicione, s. v. Giuliana Calcani, *Cavalieri di bronzo. La torma di Alessandro opera di Lisippo*, Roma 1989, pp. 31 e ss.

⁸ Nicholas Saunders, *Alexander's Tomb: The Two-Thousand Year Obsession to Find the Lost Conqueror*, New York 2007, p. 162.

⁹ Biagio Virgilio, *Basileus. Il re e la regalità ellenistica*, in Salvatore Settis (ed.), *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, 2, III, Torino 1998, pp. 107-176; Id., *Re e regalità ellenistica negli affreschi di Boscoreale*, in "Studi Ellenistici", Pisa-Roma 1999, pp. 93-105; Id., *Lancia, diadema e porpora. Il re e la regalità ellenistica*, Pisa 2003.

¹⁰ Diodoro Siculo, XVII, 17, 2.

¹ Franca Landucci Gattinoni, *Tra monarchia nazionale e monarchia militare: il caso della Macedonia*, in Cinzia Bearzot, Franca Landucci, Giuseppe Zecchini (ed.), *Gli stati territoriali nel mondo antico*, Milano 2003, pp. 199-225.

² Andrew R. Burn, *Storia dell'antica Grecia*, Milano 1991, pp. 386-388.

³ B. Virgilio, 1998, cit., pp. 143 – 145.

⁴ Plut., *Dem.*, 22, 32, 35, 37, 38, 45; Diod., XX, 93.

⁵ Stefan Lehmann, *Der Thermenherrscher und die Fußspuren der Attaliden. Zur olympischen Statuenbasis des Q. Caec. Metellus Macedonicus*, in "Nürnberg Blätter zur Archäologie", XIII, 1997, pp. 107-130.

⁶ Plinio, *Naturalis Historia*, XXXIV, 61.

⁷ Concetta Ciurcina, *Siracusa in età Ellenistica e Romana*, Siracusa 2006.

⁸ Pietro Piazza, *Considerazioni su alcuni esempi di arte (o di derivazione) lisippea a Siracusa*, in "Quaderni del Mediterraneo", XVII, 2017, pp. 269-280.

⁹ Anthony Cutler, *Late antique and byzantine ivory carving*, Aldershot, Ashgate, 1998.

²⁰ Claudia Daniotti, Monica Centanni, *Alessandro il Grande: storia di un'avventura iconografica*, in http://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=2873#XV.

²¹ Mario Carrara, *Gli Scaligeri*, Varese 1966. p. 99.